

Compósitos cimentícios ecoeficientes: efeito combinado do estéril de mineração de ferro e da cinza volante em matrizes reforçadas com PVA

COSTA, Vivianne¹; VIEIRA, Tábata¹; CEZAR, Bruna¹; MAGALHÃES, Margareth¹

¹ Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ

✉ viviannemachadoc@gmail.com

Resumo

A crescente preocupação ambiental associada à produção de cimento Portland, especialmente em função das elevadas emissões de CO₂ e do intenso consumo de recursos naturais, tem impulsionado o desenvolvimento de compósitos cimentícios mais sustentáveis. Paralelamente, a mineração de ferro gera grandes volumes de estéril, um resíduo sólido inerte que demanda extensas áreas de armazenamento e representa um significativo passivo ambiental. Nesse contexto, este estudo avalia o comportamento mecânico e físico de compósitos cimentícios reforçados com fibras de PVA produzidos com substituição parcial do cimento por estéril de mineração de ferro, bem como analisa o efeito complementar da incorporação de cinza volante como material pozzolânico. Foram formuladas duas misturas, ambas com substituição de 30% do cimento por estéril: uma contendo apenas estéril e outra composta pela combinação de 30% de estéril e 20% de cinza volante. No estado fresco, foram avaliadas a consistência e a massa específica. No estado endurecido, foram determinados a resistência à compressão, o módulo de elasticidade, o comportamento à flexão em quatro pontos e as propriedades físicas, incluindo massa específica, índice de vazios e absorção de água. Os resultados indicaram que a incorporação da cinza volante promoveu aumento da porosidade e redução do desempenho mecânico em idades iniciais. Entretanto, em idades mais avançadas, observou-se recuperação e melhoria da resistência à compressão. Além disso, a mistura contendo estéril e cinza volante apresentou desempenho superior à flexão, com aumento significativo da capacidade de deflexão e comportamento pós-fissuração mais dúctil em comparação à mistura contendo apenas estéril. De forma geral, o estudo evidencia o potencial técnico da utilização combinada de estéril de mineração e cinza volante na produção de compósitos cimentícios reforçados com fibras de PVA, contribuindo para a redução do consumo de cimento e para a valorização de resíduos industriais na construção civil.

Palavras-chave: estéril de mineração de ferro, cinza volante, compósito cimentício reforçado com fibra, sustentabilidade.

1. Introdução

A atividade mineradora, especialmente a mineração de ferro, gera grandes volumes de resíduos sólidos, dentre os quais se destaca o estéril de minério de ferro. Apenas no Brasil, a geração desse material atingiu aproximadamente 8,2 bilhões de toneladas entre 2010 e 2019, constituindo um expressivo passivo ambiental, uma vez que, apesar de ser classificado como material inerte, sua disposição demanda extensas áreas e requer sistemas de armazenamento seguros e de elevada complexidade operacional [1], [2]. Os desastres ocorridos em Mariana (2015) e Brumadinho (2019) evidenciaram os riscos associados à gestão inadequada de resíduos da mineração, incluindo rejeitos e estéreis, o que reforça a necessidade de alternativas que reduzam esses volumes e promovam a valorização de materiais abundantemente disponíveis [3], [4].

Diante desse contexto, torna-se essencial não apenas aprimorar os sistemas de disposição, mas também desenvolver estratégias de reaproveitamento tecnicamente seguras. Nesse cenário, a incorporação de resíduos industriais e minerais em matrizes cimentícias tem emergido como abordagem promissora, alinhada aos conceitos de sustentabilidade e economia circular. Entre esses materiais, o estéril de minério de ferro apresenta elevado potencial de valorização, tanto pela sua disponibilidade quanto pela necessidade de mitigação dos impactos associados à sua disposição.

A literatura reporta diferentes possibilidades de aplicação do estéril na construção civil, destacando-se seu emprego como agregado graúdo em concretos. Lopes *et al.* [5] verificaram que o material apresenta baixo teor de torrões de argila e desempenho satisfatório quanto à abrasão e à resistência à ação de sulfatos, atendendo aos requisitos técnicos para substituição da brita natural após remoção dos finos aderidos. De forma semelhante, Garajau [6] identificou predominância de fração pedregulhosa e composição rica em Fe_2O_3 , SiO_2 e CaO , confirmando sua viabilidade para uso como agregado. No cenário internacional, Yellishetty *et al.* [7] relataram resistências à compressão comparáveis ou superiores em concretos produzidos com agregados derivados de resíduos de minério de ferro, em comparação aos agregados convencionais, evidenciando a viabilidade técnica do material para aplicações estruturais. Complementarmente, Gayana e Chandar [8] observaram desempenho otimizado em substituições parciais, especialmente no teor de 40%, em aplicações destinadas à pavimentação.

Além das pesquisas como agregado, pesquisas recentes têm investigado seu uso como ligante ou material cimentício suplementar. Oliveira *et al.* [9] avaliaram sua aplicação como precursor em ligantes ativados alcalinamente, enquanto Seerig *et al.* [10] e Seerig [11] demonstraram que sua atividade pozolânica pode ser ampliada por meio de moagem e calcinação, sendo a litologia determinante para o desempenho cimentício. Brito *et al.* [12] verificaram a possibilidade de substituição de até 30% do cimento por estéril calcinado, com redução do consumo específico de aglomerante e manutenção do desempenho mecânico.

Aplicações em produtos de menor exigência estrutural e em pavimentação também têm apresentado resultados promissores. Vilela *et al.* [13] verificaram que a substituição de até 40% do solo natural por estéril na produção de tijolos solo-cimento promoveu melhorias na densidade e no desempenho físico-mecânico, atendendo aos requisitos normativos vigentes. Em misturas asfálticas a quente, Shamsi e Zakerinejad [14] constataram viabilidade técnica, ambiental e econômica do uso do estéril, com atendimento às especificações e desempenho adequado mesmo sob condições de tráfego intenso.

Mais recentemente, avanços têm direcionado atenção para sua utilização como filer em matrizes cimentícias, estratégia que permite incorporar o material com processamento mínimo. Cezar [15] investigou a substituição parcial do cimento por estéril *in natura* em argamassas, observando redução progressiva da resistência à compressão com o aumento do teor de substituição. Em compósitos cimentícios reforçados com fibras, verificou-se comportamento do tipo *strain hardening* e aumento significativo da capacidade de deformação, embora acompanhado de elevação do índice de vazios e redução da resistência à compressão [4]. Resultados adicionais indicaram aceleração do ganho de resistência em idades iniciais no uso de substituição parcial do cimento por estéril em concretos, atribuída ao efeito de nucleação das partículas finas [16].

De forma geral, a literatura indica que o estéril de mineração apresenta potencial técnico para múltiplas aplicações na construção civil. Nesse sentido, a associação do estéril a materiais pozolânicos consolidados pode representar estratégia promissora. A cinza volante, subproduto da queima de carvão mineral, apresenta reconhecida atividade pozolânica e granulometria fina, contribuindo tanto para o empacotamento de partículas quanto para o desenvolvimento de reações secundárias, favorecendo a durabilidade e o desempenho mecânico ao longo do tempo [17].

Além do uso de resíduos, a incorporação de fibras em matrizes cimentícias tem sido amplamente estudada como estratégia relevante para melhoria do desempenho mecânico, especialmente no controle da fissuração e na capacidade de absorção de energia. As fibras de álcool polivinílico (PVA) destacam-se por sua elevada aderência à matriz, promovendo controle da fissuração, aumento da tenacidade e melhor desempenho pós-fissuração [18]. Assim, a combinação entre estéril de minério de ferro, cinza volante e fibras de PVA pode representar uma alternativa tecnológica capaz de integrar sustentabilidade ambiental e desempenho mecânico aprimorado.

Diante desse contexto, este estudo parte da hipótese de que a substituição parcial do cimento por estéril de mineração de ferro, associada à incorporação de cinza volante como material pozolânico e ao reforço com fibras de PVA, pode resultar em compósitos cimentícios ecoeficientes com desempenho físico e mecânico adequado. Portanto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar o comportamento mecânico e físico de compósitos cimentícios reforçados com fibras de PVA produzidos com substituição parcial do cimento por estéril de minério de ferro e cinza volante nas propriedades dessas matrizes. A pesquisa busca contribuir para o desenvolvimento de materiais

cimentícios mais sustentáveis, promovendo o reaproveitamento de resíduos minerais e a redução dos impactos ambientais associados à construção civil.

2. Procedimento experimental

2.1. Materiais

Nesta pesquisa, os compósitos cimentícios foram produzidos a partir da combinação de materiais convencionais e resíduos industriais, selecionados com o objetivo de avaliar o desempenho técnico dessas misturas. Foram utilizados cimento Portland, agregado miúdo natural, estéril de minério de ferro como filler, cinza volante como adição pozolânica, fibras de álcool polivinílico (PVA) como elemento de reforço, água e aditivo superplastificante para ajuste da trabalhabilidade.

A cinza volante utilizada neste estudo, proveniente da empresa Pozo Fly, apresentou massa específica de $2,42 \text{ g/cm}^3$, conforme procedimento estabelecido na NBR 16605 [19]. A avaliação da finura, realizada segundo a NBR 12826 [20], indicou retenção de 0,50% na peneira de $75 \mu\text{m}$ e 6,70% na peneira de $45 \mu\text{m}$. O desempenho do material quando incorporado ao cimento Portland, determinado aos 28 dias de cura de acordo com a NBR 5752 [21], resultou em índice de 109,77%, evidenciando seu potencial para aplicação como substituição parcial do cimento.

O estéril de minério de ferro utilizado neste estudo foi fornecido pela empresa Vale S.A., localizada no Complexo Minerador de Itabira, na região do Quadrilátero Ferrífero, estado de Minas Gerais, Brasil. O material foi obtido por detonação da Cava Conceição e encaminhado diretamente ao local de descarte. Para viabilizar sua utilização como substituto parcial do cimento, o estéril bruto foi submetido à secagem ao ar, seguida de beneficiamento por peneiramento, sendo selecionadas partículas com diâmetro máximo de $75 \mu\text{m}$. O índice de finura foi de 0,00% na peneira de $75 \mu\text{m}$ e de 27,80% na peneira de $45 \mu\text{m}$, conforme a NBR 15894-3 [22]. A massa específica e a absorção de água foram de $2,74 \text{ g/cm}^3$ e 0,85%, respectivamente, determinadas de acordo com a NBR 16916 [23]. O índice de desempenho com o cimento Portland foi de 72,20%, segundo a NBR 5752 [21], valor inferior ao mínimo requerido para a classificação do material como pozolânico.

O aglomerante utilizado foi o cimento Portland do tipo CP V-ARI, escolhido por apresentar baixo teor de adições minerais, permitindo uma avaliação mais precisa da influência do estéril e da cinza volante nas propriedades dos compósitos cimentícios. De acordo com a NBR 16697 [24], o CP V-ARI é composto por 90% a 100% de clínquer e sulfato de cálcio, com até 10% de material carbonático. O cimento apresentou uma massa específica de $3,08 \text{ g/cm}^3$ e índice de finura de 0,00% na peneira de $75 \mu\text{m}$ e de 0,60% na peneira de $45 \mu\text{m}$.

Na produção dos compósitos, foi utilizada areia natural fina, previamente peneirada na peneira de $300 \mu\text{m}$, com massa específica de $2,64 \text{ g/cm}^3$, determinada conforme a NBR 16916 [23]. As fibras utilizadas como reforço nos compósitos cimentícios foram fibras de álcool polivinílico (PVA), fornecidas pela empresa japonesa Kuraray Co. As fibras apresentam comprimento de 8

mm, diâmetro de 40 μm , razão de aspecto igual a 200, massa específica de 1,31 g/cm^3 , módulo de elasticidade de aproximadamente 40 GPa, resistência à tração de 1576 MPa e alongamento na ruptura de 6,5%, conforme informações fornecidas pelo fabricante.

Para melhorar a trabalhabilidade das misturas, especialmente devido à introdução das fibras, foi utilizado um aditivo superplastificante à base de éter policarboxílico (SP), Glenium 51, fabricado pela BASF. O aditivo apresenta aparência líquida branca turva, pH entre 5 e 7, densidade de 1,10 g/cm^3 e teor de sólidos de aproximadamente 27%. A água utilizada para a produção dos compósitos cimentícios foi proveniente da rede pública de abastecimento da cidade do Rio de Janeiro, fornecida às instalações hidráulicas do Laboratório de Engenharia Civil da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

2.2. Produção das amostras

A partir desses materiais, foram desenvolvidas duas misturas experimentais apresentadas na Tabela 1. Uma mistura foi produzida com substituição parcial de 30% do cimento por estéril de mineração de ferro (designada de E30) e a segunda mistura foi elaborada com uma combinação de 30% de estéril, 20% de cinza volante e 50% de cimento (E30CV20). Todas as misturas foram fabricadas com o teor água/mc e areia/mc iguais a 0,36, e foram reforçadas com 2% de fibras de PVA (em volume). Considerou-se como material cimentício a soma das massas de cimento Portland, cinza volante e estéril.

Tabela 1 - Quantidades de materiais (kg/m^3).

Mistura	Cimento	Cinza Volante	Estéril	Areia	Água	SP	Fibra
E30	820,55	0,00	351,66	422,00	421,97	4,69	26,00
E30CV20	573,95	229,58	344,37	413,24	411,54	6,89	26,00

Para cada moldagem, os materiais constituintes foram pesados de acordo com as dosagens estabelecidas para cada traço. Após a pesagem, os materiais secos foram previamente homogeneizados e o preparo das misturas foi realizado em argamassadeira com capacidade de 20 litros. Inicialmente, os materiais secos foram divididos em duas porções, sendo a primeira misturada com parte da água de amassamento, promovendo a formação inicial da matriz cimentícia. Em seguida, o aditivo superplastificante foi incorporado em baixa rotação, visando sua adequada ativação e dispersão.

Posteriormente, a segunda porção dos materiais secos foi adicionada de forma gradual, concomitantemente à adição do restante da água. Após a completa incorporação dos materiais, a velocidade de mistura foi aumentada para garantir a homogeneização da argamassa. As fibras de PVA foram então adicionadas de maneira lenta e progressiva, assegurando sua dispersão uniforme na matriz e evitando a formação de aglomerados.

Concluída a mistura, o material foi moldado em formas metálicas previamente limpas e lubrificadas com agente desmoldante, conforme as dimensões especificadas para cada ensaio. A moldagem foi realizada em camadas sucessivas, com adensamento manual, visando minimizar a incorporação de vazios, conforme ilustrado na Figura 1 e em conformidade com os procedimentos estabelecidos na NBR 5738 [25]. Após a moldagem, os corpos de prova permaneceram em repouso por 24 horas, protegidos contra perda de umidade e posteriormente desmoldados.

Após a desmoldagem, os corpos de prova foram submetidos à cura por imersão em solução saturada de hidróxido de cálcio, conforme a NBR 9479 [26], permanecendo submersos até as idades de ensaio estabelecidas. Esse procedimento garantiu um ambiente úmido e alcalino, favorecendo a hidratação do cimento e o desenvolvimento das reações pozolânicas associadas à cinza volante.

Figura 1 - Moldagem dos corpos de prova dos compósitos cimentícios reforçados com fibras.

2.3. Procedimento dos ensaios

Foram realizados ensaios com o objetivo de caracterizar o comportamento das misturas nos estados fresco e endurecido. No estado fresco, foram avaliadas a consistência e a massa específica. No estado endurecido, foram determinadas as propriedades físicas e mecânicas, incluindo massa específica, índice de vazios, absorção de água, resistência à compressão, módulo de elasticidade e resistência à tração na flexão.

O ensaio de consistência por espalhamento foi realizado de acordo com os procedimentos estabelecidos pela NBR 13276 [27]. A massa específica no estado fresco foi determinada conforme a NBR 13278 [28]. Ambos os ensaios foram conduzidos imediatamente após o preparo das misturas, conforme Figura 2. As propriedades físicas foram determinadas aos 28 dias de idade, por meio dos ensaios de massa específica, índice de vazios e absorção de água, realizados conforme a ABNT NBR 9778 [29], **utilizando-se** três corpos de prova cilíndricos por mistura, com dimensões de 50 mm x 100 mm.

Figura 2 - Ensaio no estado fresco: (a) consistência e (b) massa específica.

O ensaio de compressão axial foi realizado em três corpos de prova cilíndricos (50 mm x 100 mm) por mistura, após 28 e 120 dias. Antes do ensaio, os corpos de prova foram inspecionados, identificados, nivelados por faceamento e posicionados centralmente na máquina de ensaio (Figura 3a), assegurando o alinhamento adequado entre as superfícies de carregamento. O carregamento foi aplicado de forma monotônica e contínua, com velocidade conforme a NBR 7215 [30] de 0,25 MPa/s.

Os ensaios foram realizados em máquina servo-controlada da fabricante INSTRON, com capacidade de 100 kN. Para o monitoramento das deformações axiais, foram utilizados dois extensômetros posicionados na região central dos corpos de prova. Durante o procedimento foram registrados os valores de carga e deformação, possibilitando a determinação da resistência à compressão e do módulo de elasticidade, obtido a partir da inclinação da reta tangente no gráfico tensão-deformação até 30% da tensão máxima.

Figura 3 - Ensaio de (a) resistência à compressão e (b) resistência à tração na flexão.

O teste de flexão em quatro pontos foi realizado aos 28 dias, utilizando-se três corpos de prova prismáticos por mistura, com dimensões de 12,5 × 60 × 400 mm e vão de 300 mm. Os ensaios foram conduzidos na mesma máquina servo-controlada anteriormente descrita, adotando-se velocidade de deslocamento de 0,5 mm/min. Os deslocamentos foram monitorados por meio de

um deflectômetro posicionado no meio do vão de aplicação da carga. A configuração do arranjo experimental é apresentada na Figura 3b.

3. Resultados e discussão

3.1. Propriedades no estado fresco

A Tabela 2 apresenta os resultados de consistência e massa específica no estado fresco dos compósitos fabricados. As misturas apresentaram um espalhamento de aproximadamente 250 mm (E30) e 280 mm (E30CV20), os quais foram adequados para uma distribuição uniforme das fibras nas matrizes cimentícias. Essa condição é essencial para o bom desempenho dos compósitos. Os valores de massa específica no estado fresco foram muito próximos, com diferença inferior a 1% entre as misturas, indicando que a incorporação da cinza volante não provocou alterações significativas na densidade do compósito nesse estado.

Tabela 2 - Consistência e massa específica no estado fresco.

Mistura	Consistência (mm)	Massa Específica (g/cm ³)
E30	248,30	2,02
E30CV20	280,70	2,00

3.2. Propriedades físicas

Os resultados das propriedades físicas no estado endurecido são apresentados na Tabela 3. A mistura E30CV20 apresentou redução de aproximadamente 4,6% na massa específica em relação à mistura E30, acompanhada por aumentos significativos na absorção de água e no índice de vazios.

Tabela 3 - Resultado das propriedades físicas.

Mistura	Massa Específica (g/cm ³)	Absorção de Água (%)	Índice de Vazios (%)
E30	1,74 (0,00)	15,79 (0,55)	27,51 (0,90)
E30CV20	1,66 (0,02)	18,44 (1,46)	30,62 (2,05)

A absorção de água da mistura E30CV20 foi cerca de 17% superior à observada para a mistura E30, enquanto o índice de vazios apresentou um acréscimo de aproximadamente 11%. Esses resultados indicam um aumento da porosidade total do compósito decorrente da substituição parcial do cimento por cinza volante. Segundo Lothenbach *et al.* [31], o aumento da porosidade observada em sistemas contendo cinza volante está associado a menor taxa de reação pozolânica nas idades iniciais, uma vez que esse material apresenta reatividade dependente da disponibilidade de hidróxido de cálcio proveniente da hidratação do cimento. Esse

comportamento resulta em uma formação mais lenta de produtos secundários de hidratação, retardando a densificação da matriz cimentícia.

Além disso, a substituição parcial do cimento promove um efeito de diluição, reduzindo a quantidade de produtos de hidratação formados até a idade de ensaio considerada (28 dias) e contribuindo para uma microestrutura mais aberta e com maior volume de poros [32]. Embora o aumento da porosidade esteja normalmente associado à redução do desempenho mecânico, sua influência em compósitos reforçados com fibras deve ser analisada de forma integrada, considerando também o comportamento pós-fissuração e o desenvolvimento das propriedades mecânicas ao longo do tempo.

3.3. Resistência à compressão e módulo de elasticidade

A Tabela 4 apresenta os resultados de resistência à compressão e módulo de elasticidade aos 28 e 120 dias. Aos 28 dias, a mistura E30CV20 apresentou redução de aproximadamente 14% na resistência à compressão em comparação à mistura E30, além de um decréscimo da ordem de 6% no módulo de elasticidade.

A redução observada no desempenho mecânico da mistura E30CV20 aos 28 dias está diretamente relacionada à microestrutura menos compacta identificada no item 3.2, caracterizada por maior porosidade e menor massa específica. Esse comportamento decorre tanto do efeito de diluição, associado à redução do teor de cimento, quanto da contribuição ainda limitada da reação pozolânica da cinza volante nessa idade. De acordo com Lothenbach *et al.* [31], essa condição resulta em um menor volume efetivo de produtos hidratados capazes de resistir às tensões aplicadas, refletindo-se em valores reduzidos de resistência à compressão e módulo de elasticidade em idades iniciais.

Tabela 4 - Resultado dos ensaios de resistência à compressão e módulo de elasticidade aos 28 e 120 dias.

Mistura	Resistência à Compressão (MPa)		Módulo de Elasticidade (GPa)	
	28 dias	120 dias	28 dias	120 dias
E30	41,99 (0,31)	44,30 (3,68)	17,18 (0,34)	19,52 (0,74)
E30CV20	36,02 (1,52)	49,59 (0,57)	16,15 (0,15)	19,76 (0,15)

Com o avanço da idade de cura, observa-se uma mudança significativa no comportamento mecânico dos compósitos. Entre 28 e 120 dias, a mistura E30CV20 apresentou um ganho de resistência à compressão de aproximadamente 38%, superando inclusive a resistência da mistura E30 aos 120 dias, o que corresponde a um incremento da ordem de 12% em relação à mistura de referência nessa idade. Esse ganho está associado à evolução progressiva da reação pozolânica da cinza volante, que promove a formação adicional de produtos secundários de hidratação e contribui para a densificação gradual da matriz cimentícia [32].

Em relação ao módulo de elasticidade, observa-se comportamento semelhante. Embora a mistura E30CV20 apresente valores inferiores aos da mistura E30 aos 28 dias, aos 120 dias os módulos tornam-se praticamente equivalentes, com diferença inferior a 2% entre as misturas. Esse resultado indica que, apesar da maior porosidade observada em idades iniciais, a evolução microestrutural promovida pela reação pozolânica contribui para a recuperação da rigidez do material ao longo do tempo.

De forma geral, os resultados indicam que, embora a incorporação da cinza volante resulte em perdas mecânicas em idades iniciais, o uso combinado de estéril de mineração e cinza volante não compromete o desempenho mecânico a longo prazo, podendo inclusive promover ganhos significativos de resistência, em consonância com os resultados físicos e microestruturais discutidos anteriormente.

3.4. Comportamento à flexão em quatro pontos

Na Figura 4 são apresentadas as curvas tensão versus deflexão, obtidas nos ensaios de flexão das misturas E30 e E30CV20. Observa-se que ambas as misturas apresentam comportamento típico de compósitos cimentícios reforçados com fibras, caracterizado pela ocorrência de fissuração múltipla e por uma resposta pós-fissuração estável [33], [34]. Entretanto, a mistura E30CV20 apresenta um regime pós-fissuração mais pronunciado, com manutenção da capacidade resistente até níveis significativamente mais elevados de deflexão, indicando maior capacidade de deformação e dissipação de energia [33].

Figura 4 - Curvas tensão versus deflexão dos compósitos (a) E30 e (b) E30CV20.

Os valores de tensão de primeira fissuração (σ_f), deflexão na primeira fissuração (δ_f), tensão máxima à flexão (σ_{max}) e deflexão última (δ_u) estão apresentados na Tabela 5, juntamente com os valores médios e os respectivos desvios padrão. A mistura E30CV20 apresentou redução de aproximadamente 17% na tensão de primeira fissuração em comparação à mistura E30, resultado coerente com a menor rigidez da matriz e com o aumento da porosidade associado à incorporação da cinza volante, conforme discutido nos itens anteriores.

Esse comportamento está em consonância com estudos que relacionam a redução do módulo de elasticidade e a menor densidade de produtos de hidratação ao decréscimo da resistência à fissuração inicial em matrizes cimentícias com adições minerais [32]. Por outro lado, observou-se um ligeiro aumento da deflexão na primeira fissuração, indicando uma maior capacidade de deformação da matriz antes do surgimento da fissura inicial, associada à redução do módulo de elasticidade e à menor restrição interna à deformação [33].

Tabela 5 - Resultados dos ensaios de flexão.

Mistura	σ_f (MPa)	δ_f (mm)	σ_{max} (MPa)	δ_u (mm)
E30	6,12 (0,14)	0,37 (0,11)	7,36 (0,44)	9,71 (1,85)
E30CV20	5,06 (0,35)	0,41 (0,11)	7,97 (0,32)	25,90 (3,55)

No regime pós-fissuração, o comportamento da mistura E30CV20 mostrou-se significativamente mais favorável. Observou-se um aumento de cerca de 8% na tensão máxima à flexão, acompanhado por um incremento expressivo da deflexão última, da ordem de 167% ($\approx 2,7$ vezes) em relação à mistura E30, evidenciando uma melhoria substancial da ductilidade do compósito, uma vez que a capacidade de deflexão em flexão está diretamente associada à eficiência dos mecanismos de arrancamento das fibras e à dissipação de energia após a fissuração [33]. A redução da rigidez da matriz, aliada à maior trabalhabilidade observada no estado fresco, favoreceu a dispersão das fibras e promoveu mecanismos de arrancamento (pull-out) mais eficientes, resultando em maior dissipação de energia após a fissuração e em um regime pós-pico mais estável [33], [35].

Apesar do aumento da porosidade, refletido no acréscimo da absorção de água, e da redução do desempenho mecânico em idades iniciais, a incorporação combinada de estéril e cinza volante resultou em ganhos expressivos de capacidade de deformação e ductilidade, sem prejuízo do comportamento estrutural global do compósito sob flexão. Resultados semelhantes têm sido reportados para compósitos cimentícios reforçados com fibras em matrizes menos rígidas, nos quais a ductilidade é maximizada mesmo na presença de maior porosidade da matriz [36], [37].

Embora os ensaios aos 120 dias tenham sido realizados apenas para a determinação da resistência à compressão e do módulo de elasticidade, a análise dos resultados de comportamento à flexão permite uma projeção do desempenho com o aumento da idade. Nesse sentido, é esperado que, aos 120 dias, a mistura contendo cinza volante (E30CV20) apresente aumento da tensão máxima à flexão e da tensão de primeira fissuração, em função da evolução da reação pozolânica tardia da cinza volante e da consequente densificação da matriz cimentícia, conforme observado nos resultados de resistência à compressão. Por outro lado, a melhoria da rigidez da matriz pode resultar em uma leve redução da capacidade de deflexão. Ainda assim, espera-se a manutenção de um comportamento mais dúctil em comparação à mistura E30, uma vez que os resultados

sugerem que houve uma melhor dispersão das fibras e maior eficiência dos mecanismos de dissipação de energia desenvolvidos ao longo da cura.

4. Conclusões

Os resultados deste estudo indicam que a substituição parcial do cimento por cinza volante, combinada com a incorporação de estéril de mineração, promove efeitos distintos ao longo do tempo no desempenho dos compósitos cimentícios reforçados com fibras. No estado fresco, a adição de cinza volante aumentou a consistência das misturas, favorecendo a trabalhabilidade e a dispersão das fibras, sem alterações significativas na massa específica.

No estado endurecido, observou-se aumento da porosidade, refletido pelo incremento na absorção de água e no índice de vazios, o que resultou em redução da resistência à compressão, do módulo de elasticidade e da tensão de primeira fissuração sob cargas de flexão aos 28 dias. Esse comportamento inicial está associado ao efeito de diluição e à menor taxa de reação pozolânica da cinza volante em idades precoces.

Entretanto, a evolução da reação pozolânica ao longo do tempo possibilitou ganhos expressivos de resistência e rigidez, de modo que, aos 120 dias, a mistura contendo cinza volante e estéril de mineração superou a resistência à compressão da mistura de referência e apresentou módulo de elasticidade equivalente. O comportamento à flexão revelou um regime pós-fissuração mais estável e uma deflexão última significativamente maior, evidenciando ganhos substanciais de ductilidade e capacidade de deformação, sem comprometer o desempenho estrutural global do compósito.

Em síntese, os resultados demonstram que, apesar da maior porosidade e da redução do desempenho mecânico em idades iniciais, a incorporação combinada de estéril de mineração e cinza volante é eficaz para aumentar a deformabilidade e a ductilidade de compósitos cimentícios reforçados com fibras.

Agradecimentos

As autoras agradecem à Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) pelo apoio financeiro concedido para o desenvolvimento deste trabalho.

Referências

[1] Agência Nacional de Mineração (ANM). Análise de Impacto Regulatório - AIR. Processo: 48051.000384/2020-43. Eixo Temático: Sustentabilidade. Tema: Aproveitamento de estéril e rejeitos. Brasília. 2020; 1. Disponível em: <https://www.gov.br/anm/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/governanca-regulatoria/analise-de-impacto-regulatorio->

air/relatorios-air/air-2020/air_aproveitamento-de-esteril-rejeitos_02-2.pdf. Acesso em: dez. 2024.

[2] Cunning, J., Hawley, M. Guidelines for Mine Waste Dump and Stockpile Design. *Environmental Science*. 2017; DOI: 10.1071/9781486303519.

[3] Kalisz, S., Kibort, K., Mioduska, J., Lieder, M., Malachowska, A. Waste management in the mining industry of metals ores, coal, oiland natural gas - A review. *Journal of Environmental Management*. 2022; 304: 114239. DOI: 10.1016/j.jenvman.2021.114239.

[4] Cezar, B.F., Pimenta, A.R., Magalhães, M.S. Utilization of iron ore waste rock in strain-hardening cementitious composites: A study on material characteristics and composite performance. *Construction and Building Materials*. 2025; 505: 144663. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2025.144663.

[5] Lopes, D.F., Silva, A.C., De Barros, M.R., Silva, E.M.S. Reaproveitamento de estéril de mineração como agregado graúdo para fabricação de concreto. *Tecnol. Metal. Mater. Miner*. 2020; 17 (1): 30-36. DOI: 10.4322/2176-1523.20201777.

[6] Garajau, N.S. Avaliação do estéril oriundo da exploração de minério de ferro. *Trabalho de Conclusão de Curso*. Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, MG. 2019; 76.

[7] Yellishetty, M., Karpeb, V., Reddyb, E.H., Subhashb, K.N., Ranjitha, P.G. Reuse of iron ore mineral wastes in civil engineering constructions: a case study. *Resour Conserv Recycl*. 2008; 52 (11): 1283-1289. DOI: 10.1016/j.resconrec.2008.07.007.

[8] Gayana, B.C., Chandar, K.R. A study on suitability of iron ore overburden waste rock for partial replacement of coarse aggregates in concrete pavements. *IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering*. 2018; 431 (10): 102012. DOI: 10.1088/1757-899X/431/10/102012.

[9] Oliveira, M.F., Sedira, N., Guimarães, A.C., Lameiras, F., Castro-Gomes, J. Use of iron ore overburden as a precursor for the synthesis of an alkali-activated binder. *STARTCON19 – International Doctorate Students Conference + Lab Workshop in Civil Engineering*. At: Coovilha, Portugal. 2020; 177-186. DOI: 10.18502/keg.v5i5.6937.

[10] Seerig, T., Brandão, P.R.G., Gama, E.M. Caracterização de estéril de mineração de ferro para uso como matéria-prima para produção de pozolana. *XXVIII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa Belo Horizonte, MG*. 2019. Disponível em: <https://www.entmme2019.entmme.org/trabalhos/062.pdf>. Acesso em: dez. 2024.

[11] Seerig, T. Estéreis em minas de minério de ferro: sua caracterização como material pozolânico após calcinação em forno flash. *Dissertação (Mestrado)*. Universidade Federal de Minas Gerais, MG. 2019; 120 f. CDU: 669(043).

- [12] Brito, B.L.F., Longhi, M., Oliveira, T.F. Reaproveitamento de estéreos de mineração do quadrilátero ferrífero como material cimentício suplementar. Conferência: IX Encontro Nacional de Aprovação de Resíduos na Construção. 2025; 9 (1). DOI: 10.46421/enarc.v9i1.7087.
- [13] Vilela, A.P., Eugênio, T.M.C, De Oliveira, F.F., Mendes, J.F., Ribeiro, A.G.C, Vaz, L.E.V.S., Mendes, R.F. Technological properties of soil-cement bricks produced with iron ore mining waste. *Construction and Building Materials*. 2020; 262: 120883. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2020.120883.
- [14] Shamsi, M., Zakerinejad. M. Production of sustainable hot mix asphalt from the iron ore overburden residues. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*. 2023; 123: 103926. DOI: 10.1016/j.trd.2023.103926.
- [15] Cezar, B. F. Caracterização de estéril de mineração e sua utilização em argamassas e em compósitos cimentícios reforçados com fibras de PVA. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Faculdade de Engenharia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 2024; 250 f. CDU: 691.53:620.17.
- [16] Cezar, B.F., Pimenta, A.R., Magalhães, M.S. Valorization of mining waste rocks for the production of concrete. 12th ACI/RILEM International Conference on Cementitious Materials and Alternative Binders for Sustainable Concrete (ICCM 2024). Toulouse, França. 2024.
- [17] Shoji, D., He, Z., Zhang, D., Li, V. The greening of engineered cementitious composites (ECC): A review. *Construction and Building Materials*. 2022; 327: 126701. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2022.126701.
- [18] Li, V.C. Advances in ECC research. *ACI Special Publication of Concrete: Material Science to Applications*. 2002; 373-400. ISBN: 0870310755.
- [19] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 16605: Cimento Portland e materiais pozolânicos – Determinação do índice de desempenho. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.
- [20] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 12826: Cimento Portland e outros materiais em pó – Determinação do índice de finura por meio do peneirador aerodinâmico. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.
- [21] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 5752: Materiais pozolânicos – Determinação do índice de desempenho com cimento Portland. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.
- [22] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 15894-3: Metacaulim para uso com cimento Portland em concreto, argamassa e pasta - Parte 3: Determinação da finura por meio da peneira 45 µm. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.
- [23] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 16916: Agregado miúdo - Determinação da densidade e da absorção de água. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

- [24] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 16697: Cimento Portland - Requisitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.
- [25] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 5738: Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.
- [26] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 9479: Argamassa e concreto - Cura úmida. Rio de Janeiro: ABNT, 2006.
- [27] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 13276: Argamassa para assentamento e revestimento - Determinação do índice de consistência. Rio de Janeiro: ABNT, 2016.
- [28] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 13278: Argamassa para assentamento e revestimento - Determinação da massa específica e do teor de ar incorporado no estado fresco. Rio de Janeiro: ABNT, 2005.
- [29] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 9778: Argamassa e concreto endurecidos - Determinação da absorção de água, índice de vazios e massa específica. Rio de Janeiro: ABNT, 2005.
- [30] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 7215: Cimento Portland - Determinação da resistência à compressão. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.
- [31] Lothenbach, B., Scrivener, K., Hooton, R.D. Supplementary cementitious materials. *Cem. Concr. Res.* 2011; 41 (12): 1244-1256. DOI: 10.1016/j.cemconres.2010.12.001.
- [32] Mehta, P.K., Monteiro, P.J.M. *Concrete: Microstructure, Properties, and Materials*. Ed. McGraw-Hill Education. 2014; 4^a ed. ISBN-13: 978-0071797870.
- [33] Naaman, A.E. *High-performance fiber reinforced cement composites*. Cambridge: Woodhead Publishing. 2003. ISBN: 2912143373, 9782912143372.
- [34] Li, V.C. On engineered cementitious composites (ECC) - a review of the material and its applications. *Journal of Advanced Concrete Technology*. 2003; 1 (3): 215-230. DOI: 10.3151/jact.1.215
- [35] Bentur, A., Mindess, S. *Fibre reinforced cementitious composites*. Ed. London: Taylor & Francis. 2007; 2^a ed. ISBN: 9780429177293.
- [36] Sahmaran, M., Lachemi, M., Hossain, K.M.A., Ranade, R., Li, V.C. Influence of aggregate type and size on ductility and mechanical properties of engineered cementitious composites. *ACI Mater J.* 2009; 106 (3): 308-316. Disponível em: <https://acemrl.engin.umich.edu/wp-content/uploads/sites/412/2018/10/Influence-of-Aggregate-Type-and-Size-on-Ductility-and-Mechanical-Properties-of-Engineered-Cementitious-Composites.pdf>. Acesso em: dez. 2024.
- [37] Altwair, N.M., Johari, M.M., Hashim, S.S. Flexural performance of Green engineered cementitious composites containing high volume of palm oilfuelash. *Constr. Build. Mater* 37. 2012; 37: 518-525. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2012.08.003.